

**CHINGIZ AYTMATOV IJODIDA MAFKURAVIY TAXDIDLARGA
NISBATAN LIBERAL MUNOSABAT**

Mo'minxo'jayev Abrorxo'ja Muksumxodjaevich

Respublika ma'naviyat-ma'rifiy markazi qoshidagi Ijtimoiy-ma'naviy tadqiqotlar instituti mustaqil izlanuvchisi, O'zbekiston Respublikasi IIV ixtisoslashtirilgan maktab-internati o'qituvchisi (100123, O'zbekiston, Toshkent shahri, sh.

Shayxzoda ko'chasi 64

e-mail: abrorhuja@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7593054>

Annotatsiya: XX asr Yevropa va Osiyo davlatlari siyosiy-itimoiy hayotida o'z ovozi va pozitsiyasiga ega bo'lgan Chingiz Aytmatov siyosatchilar o'rtasida dolzarb liberal qarashlari va g'oyalari uchun alohida etirof etiladi. Tezisdagi yozuvchi, diplomat va ijtimoiy faol bo'lgan Chingiz Aytmatovning ijodida mafkuraviy taxdidlarga nisbatan jamiyat, insitutlar va davlat qarashini liberallashtirish, jarayonning mazmun-mohiyati va aks harakatning idologik va iqtisodiy bo`xronlari haqidagi yondoshuvlari asosida ko`rib chiqilgan.

Kalit so`zlar: mafkura, siyosiy boshpana, dushman obrazi, giyohvandlik, davlat imidji, dialog, liberalism, individualizm

Аннотация. Чингиз Айтматов, имевший свой голос и положение в политической и общественной жизни европейских и азиатских стран XX века, известен среди политиков своими нынешними либеральными взглядами и идеями. В тезисе рассмотрено творчество писателя, дипломата и общественного деятеля Чингиза Айтматова на основе его подходов к идеологическим угрозам либерализации общества, институтов и государства, сущности процесса и идеологической и экономические кризисы контрдвижения.

Ключевые слова: идеология, политическое убежище, образ врага, зависимость, имидж государства, диалог, либерализм, индивидуализм

Abstract: Chingiz Aitmatov, who had his voice and position in the political and social life of European and Asian countries of the 20th century, is recognized among politicians for his liberal views and ideas. In the thesis, work of Chingiz Aitmatov, a writer, diplomat and social activist, was considered on the basis of his approaches to the ideological threats of the liberalization of society, institutions and the state, the essence of the process and the ideological and economic crises of the counter-movement.

Keywords: ideology, political asylum, image of the enemy, dependence, image of state, dialogue, liberalism, individualism

Chingiz Turaqulovich sovet ittifoqining yopiq va terrorga asoslangan bir mafkurali siyosatini qoralab o'z intervyularida "Mafkuralar almashinuvi hayotni yangi quvvat bilan taminlaydi" degan qat'iy fikrni bildiradi. Yagona mafkura davrining tugashini zamonning o'zi talab etayotganiga ishora qilib Aytmatov siyosiy boshpana berish siyosiy qarashning liberlashuvi belgisi ekanligini takidlab. Bunda u siyosiy boshpana tamoili xorij fuqarolariga emas balki, ittifoq aholisi ichidagi o'z fikri va qarashlariga ega bo'lgan yoshlarni o'z hukumati taziqidan saqlashni nazarda tutadi.

1987-yil siyosiy faol "Ostankino" studiyasida bergan intervyusida "Qiyomat" romanida o'quvchiga nima demoqchi bo'lganligi haqida gapirar ekan, bo'rilar obraziga alohida to'xtaldi. "Bo'ri harqanday xalq ongida salbiy, qonxo'r, shavqatsiz dushman obrazida gavdalanadi. Lekin reallikda buning qarorlarimizga tasir etishidan nihoyat halos bo'lishimiz kerak. Hayotda esa o'sha yirtqich inson nafsining qurboni bo'layapti. Men vaziyatni bo'ri tomonidan turib hikoya qildim halos".¹ Muallif asari orqali hukumat tomonidan yaratilgan xalqni ong ostida dushman obrazlari orqali ularni qo'rquvda ushlab turish siyosatiga salbiy munosabat bildirdi.

Yozuvchi hukumatning muammolarga "tuyaqush" reaksiyasini qoralab jamiyat yuz tutayotgan muammolardan kishilarni doim birinchilardan bo'lib ogoh etib keldi. Ayniqsa o'sha davrda yoshlar o'rtasidagi illatga aylanib ulgurgan, hukumat tomonidan esa tan olinmagan giyohvandlik muammosini Aytmatov ishlash prinsplari va manbalarigacha o'rganib chiqdi. Hukumatning muammoga nisbatan reaksiyasi va harakatsizligi liberal kayfiyatdagi kishilarning hukumatga ishonchsizlik kayfiyatiga sabab bo'ldi. Muallif bu haqidagi intervyusida "Bizga bunday qurbonlar evaziga saqlanib qolinadigan davlat imidjining hech ham keragi yo'q" degan, norozilik bilan to'lgan fikrni bildirdi.² Yozuvchi Ittifoq xalqlari mafkurasiga xavf sola boshlagan tahdidlarga hukumatda liberal (muammoning borligini tan olish, uni o'rganish, muloqotga kirishish, fundamental kurashish) irodasining yetishmaganligi, oqibatda esa jamiyatda giyohvandlik undan keyin esa o'z-o'zidan o'g'rilik, talonchilik, bosqinchilik jinoyatlarining bir necha barobar oshib ketishida bosh aybdor deb bildi.³ Muallif siyosiy elitani davlat imijini birinchi darajaga qo'yish va boshqa siyosiy hatolarga yo'l qo'yishdan saqlanish chorasi sifatida boshqaruvning vertikal ko'rinishiga otish zarurligini ko'p bora takidlab.

¹ <https://www.youtube.com/watch?v=vxrQw5BZ55E>

² <https://smotrim.ru/video/1863117>

³ Aytmatov.Ch.T. "Qiyomat" Moskva. Yosh gvardiya nashroti. 1986. -263 b

Bundan tashqari, muallif “Qiyomat” romanida giyohvandlik jamiyatda jinotatchilikning misli ko`rilmagan darajada oshishiga asos bo`la olish tahdidi haqida so`z yuritgan bo`lsa ham, asar individualizm va gumanizm ruhida yozildi. Aytmatov choparlar (giyohvand modda tashuvchi yigitlar) ga nisbatan jamiyat nafratini uyg`otishdan ko`ra ularning e`tiborini choparlarning shu joygacha bo`lgan hayot yo`liga qaratadi. Asarda muallif “hech kim jinoyatchi bo`lib hayotga kelmaydi, inson jinoyatchiga aylantiriladi” degan pozitsiyasida qoladi. Romanda choparlarning bolaligi yetimlik, jismoniy yoki ruhiy taziqlar, kambag`allik va muhtojlikda o`tgani, atrofidan esa yahshilik va yomonlik o`rasidagi farqni, ular olib boradigan manzillarini ko`rsatadigan ma`rifatli kishilarni bolalar topa olmagani ularning maqsadsiz va tartibsiz bo`lgan jinoyat olamiga olib kelgan bosh sabab ekanligi ochib berdi. Yozuvchi Kallestratov orqali choparlarga jamiyat tinchligi dushmanlari emas yo`ldan adashgan o`spirinlar, urush tufayli ota tarbiyasidan mosuvo qilingan bolalar va hukumatning “tuyaqush” siyosati qurbonlari sifatida chin liberal qarash shakillantirishga urundi.

Chingiz To`raraqulovich qarashlarida jamiyat va undagi xalq mafkurasiga bo`lgan tahdidlarning ichkarida va tashqarida mavjudligini tan olish birinchi o`rinda bo`ldi. Tahdidlarni rad etmaslik, ular bilan munosabatga (dialogga) kirishish ularni hal etishning qurbonlarsiz yo`li ekanligiga shubha qilmadi. Uning bu prinsiplari siyosiy faolning liberalizm va uning tarkibiga kiruvchi individualizm qarashlariga sodiq bo`lganini ko`rsatadi. “Dialog-inson va uni o`rab turgan dunyo bilan muloqot qilishning eng maqbul yo`li. Fikrlar almashinuvida eng maqbuli dialog qoidalariga rioya qilishdir. Dialog muammolarni eshita olish, sabr, hurmat, diqqat qilish, ikkala taraf manfaatlarini hisobga olib murosaga kelishni hohlashga asoslanadi.”⁴

Aytmatov asarlarida liberalizmga hos individualizmni yoqlab chiqqanini ko`rish mumkin. Uning fikriga ko`ra davlatlar manfaatlarini, urushlardagi yo`qotishlar, inson qadri va baxti oldida hech narsa emas. Ahir, inson hayotga baxtli bo`lish uchun keladi.⁵ Liberalizmdan uzoqlashish guruhlar, sinflar, fuqarolar o`rtasida urushlar kelib chiqishiga bosh sabab bo`ladi. “Urush bu – insoniylikning yo`qotilgan davri. Urushda o`lgan askarlarni tiriltirib, ulardan yana shu maqsad yo`lida o`lishga tayyorliklari haqida so`ralsa ular albatta yo`q degan javobni bergan bo`lardir. Chunki ular endi kimningdir shaxsiy manfaati yoki aqilsizligi qurboni bo`lganini tushinadi. Shuning uchun ham hukumatlar

⁴ [Айтматов Чингиз Торекулович, Икеда Дайсаку](#). “Ода величию духа”. Диалоги. Москва. “Прогресс”. 1994. С-63

⁵ Айтматов Чингиз Торекулович. “Yuzma-yuz” qissa. 1963

tomonidan mafkuralar insonga hali u bola boʻlgan davridayoq singdiriladi. Yoʻqsa aql va oʻz-oʻzzini saqlash instinkti kishini manfaatsiz mafkuradan himoyalaydi.”⁶ Bunga namuna sifatida yozuvchi yapon harbiylari tomonidan maxsus tayyorgarlikdan oʻtkazilingan kamekadze guruhlari dushmani qirib yuborish gʻoyalari bilan emas, millat va davlat manfaatini himoya qilish goʻyalari bilan tarbiyalanganini lekin, Yaponiya jahon urushida bosqinchi davlat sifatida harakat qilganini eslatadi.⁷

Buyuk yapon ustoz, shoir va faylasuf Daysaku Ikeda bilan boʻlgan suhbatida Aytmatov hukumatning siyosiy asarlarga keyinchalik esa pornagrafiya, mistika, fantastika va anti-utopia va boshqa turdagi asarlar va axborotga nisbatan keng qoʻllanilgan senzura siyosati yoshlarning ongi jahonga ochilishi yoʻlida toʻsiq boʻlib, koʻzlangan maqsadga aksincha teskari reaksiya berayotgani haqida qarashlarini bildirdi. Aytmatov bu mavzudagi pozitsiyasini “Ahir bular insonning birichi darajali instinktlaridanku, ularni taqiqlab natijaga erishib boʻlmaydi. Hukumatning bu siyosatidan gʻarazli niyyatdagi kishilar ustalik bilan foydalanyapti. Biz yoshlarimiz ongi va vaqt boshqaruvini begona qoʻllarga ularni koʻra bila turib oʻzimiz topshirayapmiz.”⁸ degan soʻzlar bilan izohlaydi.

Aytmatov davlat va jamiyat qurilishi, boshqaruv shakllari, xalqning bundagi vazifalari va pozitsiyasi haqida fikr yuritir ekan tarix hali xalqni vosita qilib revolutsion yoki boshqa kuch ishlatish usullari yordamida fuqarolik jamiyati yoki xalq hokimiyatiga erishilinganiga guvoh boʻlmaganini eslaydi. Bunday ijobiy holatlarga faqat evolutsion yoʻl bilan kelingan. Aytmatov oʻzining davlat va jamiyat qurilishi haqidagi qarashlarini Gyodening soʻzlari bilan mustahkamlaydi. “Liberal oʻz tasir kuchi ostidagi vositalarni maksimum yahshi ishlar qilish uchun foydalanuvchi kishi”. Yozuvchi hayoti davomida liberallarga nisbatan kuch ishlatish harakatlaridan, libberallarni ham kuch ishlatish vositasida oʻzgarishlar qilish harakatlaridan qaytardi. “Inson ongini liberallashtirishda shiorlar baralla yangragan namoishlar, ekstremistik yoki keskin nutqlar bilan chiqish hato. Bu yana diktaturani, diktatura bilan almashtirishga olib keladi. Taraqqiy etgan insondek yashash oʻzgalar huquq va erkinliklarini hurmat qilish demokratiyaning bir tekis oʻsishini taminlaydi”.⁹

Aytmatov dinning inson hayotidagi oʻrnini boshqa vositalar bilan toʻldirib boʻlmasligi, uning inson maʼnaviy olami asosi boʻlishi zarurligi haqidagi

⁶ Айтматов Чингиз Торекулович,Икеда Дайсаку. “Ода величию духа”. Диалоги. Москва. “Прогресс”. 1994. С-20

⁷ Айтматов Чингиз Торекулович,Икеда Дайсаку. “Ода величию духа”. Диалоги. Москва. “Прогресс”. 1994. С-199

⁸ [Айтматов Чингиз Торекулович,Икеда Дайсаку](#). “Ода величию духа”. Диалоги. Москва. “Прогресс”. 1994. с-17

⁹ [Айтматов Чингиз Торекулович,Икеда Дайсаку](#). “Ода величию духа”. Диалоги. Москва. “Прогресс”. 1994. С-124

qarashlarini, ateizm siyosati amalga oshirilishi fonida hukumatga bildirishga urindi.

Etiqod va din erkinligi shu bilan, birga siyosiy mafkura tanloviga ega bo'lish insonning asosiy huquqlaridan bo'lib, uning taqib ostiga olinishi yoki na'zorat qilinishiga nisbatan harakatlar albatta aks reaksiya keltirib chiqaradi. Ayniqsa yangi davrdagi g'oyalar, qarashlar, mafkuralar, ularning yo'nalishlari shunchalik ko'p va o'z tasir kuchiga egaki, vijdon erkinligi qonun bilan kafolatlanmas ekan bu kuchlar hokimyat uchun kurashda keskin vositalar ishlatishdan foydalanishi ehtimol bo'lmay qoldi. Inson kelajak okeanida mafkuralar va siyosiy ikkilanishlar qurshovida qoldi. Afsuski, bu yo'lda u ko'p hollarda kompassiz (hudosiz) qolmoqda.

Yapon faylasufi Daysaku Ikeda mafkuraviy tahdidlarga nisbatan insonlarning qarashlarini liberallashtirish zaruratiga o'z munosabatini quyidagicha so'zlar bilan bildirdi. "Bizning ongimiz va mafkuramiz dushman deb bilgan qarash va g'oyalarda ham haqiqat bor. Haqiqatga asoslanmagan mafkura bor bo'la olmaydi. Ko'zi operatsiya qilingan kishining ko'zidagi bog'ich birdaniga olinsa, u yana ko'rib qolishi ma'lum bo'lganidek, inson o'zi va dunyo haqidagi haqiqatni bilganida ham huddi shunday holat yuz beradi." Siyoastchi bunda yod madaniyat vakili sanati, tili, dini, siyosiy qarashlari bilan muloqotning insonlar va jamiyatlar uchun foydali tomonlari amalda integral ahamiyat kasb etishiga urg'u beradi.

Masalan, Ittifoq hukumati istemolchilar yani xalq talab etgan darajada madaniy mahsulotlar yetkazib beraolmadi. Oqibatda g'arbning ommaviy talab uchun ishlab chiqqan madaniyatidan himoyalanihga majbur bo'ldi. Bunda ittifoqning xalqlar madaniyati va ularning ming yillar davomidagi hayot tarzidan kelib chiqib shakillanganini hisobga olmay, yangi madaniyat yaratishga bo'lgan urinishlari ham kuchli aks reaksiya faktori rolini o'ynadi. Madaniyat asosida xalqning turmush tarzi yotgani uchun ham u evalyutsion o'zgarish qonunlariga bo'y sunadi. Buni ham hotirjamlik bilan qabul qilish kerak. Evoyutsion jarayonga tashqi tasir o'tkazishga urinish anarxiya va haosga olib kelishi aniq.¹⁰

Komunizm mafkurasining madaniyat sohasidagi eng katta hatolaridan yana biri bu - fuqarolari bir millatga mansub davlat, yagona madaniyat, turmush tarziga mansub bo'lgan jamiyat qurishiga bo'lgan harakatlaridir. Lekin bu rejalarining hech biriga erishilinmadi. Bu rejalar yo'lidagi "yo'qotishlar", "chetlatishlar" o'rni

¹⁰ [Айтматов Чингиз Торекулович, Икеда Дайсаку](#). "Ода величию духа". Диалоги. Москва. "Прогресс". 1994. С-78

haligacha qoplanmadi. Bu hatoni takrorlash esa o`zi (millati) joniga qasd qilishdir.¹¹

“Men rivojlanish va eskicha qotib qolgan fikrlardan qutilishning liberalizmdan boshqa yo`lini ko`rmayapman. Yoki biz demokratik yo`ldan borib rivojlanamiz, bor bo`lishning keytingi bosqichiga chiqamiz, yoki butunlay qotib qolgan hayot tarzida qolamiz.” (Chingiz Aytmatov)

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aytamatov.Ch.T. “Qiyomat” Moskva. Yosh gvardiya nashroti. 1986. -263 b
2. <https://smotrim.ru/video/1863117>
3. <https://www.youtube.com/watch?v=vxrQw5BZ55E>
4. Айтматов Чингиз Торекулович,Икеда Дайсаку. “Ода величию духа”. Диалоги. Москва. “Прогресс”. 1994. С-63
5. Айтматов Чингиз Торекулович. “Yuzma-yuz” qissa. 1963

¹¹ [Айтматов Чингиз Торекулович,Икеда Дайсаку](#). “Ода величию духа”. Диалоги. Москва. “Прогресс”. 1994. С-120

